

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1412 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срожиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RESURLARNI SHAKLLANTIRISH O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ortiqov Uyg‘un Davlatovich

TDIU “Bank ishi” fakulteti dekani,
DSc, professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida o‘z mablag‘larini shakllantirish va boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot material va metodlariga ko‘ra, mavzu yuzasidan bir qator xorijiy hamda mamlakatimizning iqtisodchilimlari tomonidan tijorat banklarini o‘z mablag‘larini shakllantirishga oid ilmiy tadqiqotlari o‘rganilgan, sharhlangan. O‘zbekistonda tijorat banklari o‘z mablag‘larini shakllantirilishi va boshqarilishining amaldagi holati tahlil qilingan. Tadqiqot va tahlillar natijalaridan kelib chiqib, xulosa berilgan. Tijorat banklarining o‘z mablag‘larini shakllantirish va boshqarishni takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari o‘z mablag‘lari, moliyaviy resurslar, tijorat banklari passiv operatsiyalari, depozit, bank kapitali, to‘lovga qobillik, qimmatli qog‘ozlarning nominal bahosi, aktivlar likvidiligi, jalb qilingan mablag‘.

Abstract: This article examines the specific features of the formation and management of commercial banks' own funds. Based on the research materials and methods, the scientific studies of foreign and domestic economists on the formation of commercial banks' own funds have been reviewed and analyzed. The current state of the formation and management of commercial banks' own funds in Uzbekistan has been analyzed. Conclusions have been drawn based on the results of the research and analysis. Proposals and recommendations for improving the formation and management of commercial banks' own funds have been developed.

Keywords: own funds of commercial banks, financial resources, passive operations of commercial banks, deposit, bank capital, solvency, nominal value of securities, asset liquidity, attracted funds.

Аннотация: В данной статье изучены особенности формирования и управления собственными средствами коммерческих банков. Согласно материалам и методам исследования, рассмотрены и проанализированы научные исследования зарубежных и отечественных экономистов, посвященные формированию собственных средств коммерческих банков. Проведен анализ текущего состояния формирования и управления собственными средствами коммерческих банков в Узбекистане. На основе результатов исследований и анализа сделаны выводы. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию формирования и управления собственными средствами коммерческих банков.

Ключевые слова: собственные средства коммерческих банков, финансовые ресурсы, пассивные операции коммерческих банков, депозит, банковский капитал, платежеспособность, номинальная стоимость ценных бумаг, ликвидность активов, привлеченные средства.

KIRISH

Banklarda moliyaviy resurslarni shakllantirish va boshqarishda doimo ularning daromadliligi va likvidiligi kabi bozor unsurlari faoliyat ko‘rsatadi. Tijorat banklari moliyaviy resurslarni shakllantirish va ularning daromadligini ta‘minlash bilan birga, bank likvidligini yo‘qotmagan holda o‘z mijozlari va kontragentlari oldidagi majburiyatlarini bajarishi zarur.

O‘zbekistonda tijorat banklarining mablag‘larni boshqarish sohasida ayrim muammolar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, pandemiya sababli banklardagi muammoli kreditlarning (NPL) jami kreditlardagi ulushi 5–6 foizgacha keskin ko‘tarildi. Pandemiya bilan birga, davlat dasturlari asosida amalga oshirilgan kreditlash jarayonlari va banklarda muammoli kreditlarni hisobga olish tizimining takomillashtirilishi natijasida, muammoli kreditlar miqdori sezilarli o‘ydi.

2022-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda muammoli kreditlarning ulushi (4,9 foiz) Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich (5,9 foiz) hamda Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan (5,2 foiz) pastroq bo‘ldi. Tarmoqlar kesimida esa muammoli kreditlar sanoat va qishloq xo‘jaligida sezilarli oshgan.

Bugungi kunga qadar mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda, xususan, tijorat banklari faoliyatini yanada rivojlantirishda qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Bular: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi

2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son¹ li farmoni, “2020–2025-yillarga mo’ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son² li farmoni, “Inflyasion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o‘tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019-yil 11-noyabrdagi PF-5877-son³ li farmoni, “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017-yil 2-sentyabrdagi PF-5177-son⁴ li farmoni, “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018-yil 23-martdagi PQ-3620-son⁵ li qarori va “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017-yil 12-sentyabrdagi PQ-3270-son⁶li qarorlaridir. Mazkur me‘yoriy-huquqiy hujjatlar tijorat banklari faoliyatini tartibga solishda dasturi amal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ma‘lumki, tijorat banklari o‘z mablag‘lari xususida gap yuritilganda, ularning balansini passivida hisobga olinadigan moliyaviy resurslari nazarda tutiladi. Odatda, tijorat banklari moliyaviy resurslari ikkita yirik manbadan tashkil topadi: birinchisi – o‘z mablag‘lari (10–12%), ikkinchisi esa jalb qilingan mablag‘lari (88–90%)dan iborat bo‘ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro bank amaliyoti tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, tijorat banklarining kapitalini samarali boshqarishni yo‘lga qo‘ymasdan va uning etarililigini ta‘minlamasdan turib, banklarning to‘lov qobiliyatini mustahkamlash hamda aholining bank tizimiga bo‘lgan ishonchini saqlab turish eng mushkul vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bank kapitali iqtisodiy mohiyati va mazmuni bo‘yicha tegishli tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhimdir. Chunki uning iqtisodiy mohiyatiga nisbatan iqtisodchi olimlar va mutaxassislar o‘rtasida yagona qarash mavjud emas.

Bank kapitaliga berilgan iqtisodiy ta‘riflarning qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, ularning barchasida bank kapitalining iqtisodiy mohiyatini ochib beruvchi u yoki bu jihatlari aks etgan, xolos. Ta‘kidlash joizki, olimlarning bank kapitali xususidagi ta‘riflari ma‘lum davrda shakllantirilgan bo‘lib, ular kapitalning ayrim yo‘nalishdagi mohiyatini yoritishga xizmat qiladi.

Masalan, professor V.M. Usoskin bank kapitaliga bankning moliyaviy resurslarining muhim va ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraydi [1].

Shu bilan birga, tijorat banki kapitali Markaziy bank tomonidan uning faoliyatini iqtisodiy jihatdan baholash va tegishli operatsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq ekanligi haqida xulosalar chiqarish uchun asosiy iqtisodiy ko‘rsatkich sifatida qabul qilinadi.

Keyingi yillarda jahondagi ko‘pchilik banklar, shu jumladan, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo mamlakatlarning banklari, omonatchilarni ko‘paytirish hamda bank faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan xatar darajasini kamaytirish maqsadida bankka qo‘shimcha kapital jalb qilishga katta e‘tibor qaratishmoqda. Tijorat banklarining kapitalini ko‘paytirishdan kutilayotgan asosiy maqsad sifatida Markaziy bank tomonidan belgilangan kapitalning etarililik darajasini ta‘minlash, moliyaviy bozorga kirish imkoniyatini oshirish hamda milliy iqtisodiyotda mavjud bo‘lgan inflyasiya darajasining ta‘siridan himoyalaniшни e‘tirof etish mumkin.

Chunki inflyasiya mavjud bo‘lgan sharoitda banklarning aktivlari va majburiyatlari qiymatining doimiy ravishda o‘sib borishi bank kapitalining barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, iqtisodiy o‘sishning bir maromda yuz bermasligi bank daromadining barqarorligini ta‘minlash bilan bog‘liq xatarlarni oshib borishiga olib keladi.

Iqtisodchi olim R.G. Olxova bank kapitalining iqtisodiy mohiyatini ochib berishda «himoya yostig‘i» degan iqtisodiy tushunchani ilgari suradi. Agar tijorat banklari kutilmaganda iqtisodiy jihatdan zarar ko‘rsa, kapital «himoya yostig‘i» sifatida ko‘rilayotgan zararining oqibatlarini engillashtiradi va bankning iqtisodiy jihatdan to‘lov qobiliyatini tiklab olish imkoniyatini yaratadi. [2] Ushbu ta‘rifda bank kapitalining bir jihati, ya‘ni himoya vazifasiga kengroq urg‘u berilgan. Vaholanki, kapital bank uchun moliyalashtirish manbasi vazifasini ham bajarishi mumkin.

Xuddi shuningdek, xorijlik iqtisodchi Kris Barltropning bank kapitaliga «qimmatli» manba [3] sifatida bergan ta‘rifini e‘tirof etgan holda, bu erda ham kapitalning mohiyatiga bir tomonlama ahamiyat berilganligini ta‘kidlamoqchimiz. Holbuki, bank kapitali nafaqat qimmatli manba, balki qo‘shimcha manba va himoya vositasi sifatida ham maydonga chiqishi mumkin.

1 <https://lex.uz/docs/5841063>.

2 <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5992&lang=4>.

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4600824>.

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3326421>.

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/3593541>.

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3342348>.

Kapitalning «qimmatliligi» shundan iboratki, bank o'z kapitalini shakllantirish va uning miqdorini oshirib borish maqsadida oddiy aksiyalarni chiqarish, ularni moliyaviy bozorlarda joylashtirish va ushbu jarayon bilan bog'liq bo'lgan boshqa xarajatlarni amalga oshiradi. Ushbu jarayon tijorat banki xarajatlarning oshishiga va foydasining kamayishiga olib keladi. Agar xarajatlar evaziga moliya bozoriga sotish uchun taklif etilgan qimmatli qog'ozlar o'zlarining egasini topmasa, ularning bahosi nominal qiymati miqdoridan ham tushib ketishiga, bu esa o'z-o'zidan bank kapitali miqdorining oshishiga emas, balki bankning moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklari ishiga oid ilmiy izlanishlari bilan obro' qozongan taniqli iqtisodchi olim Jan Matuk bank kapitaliga uning to'lov qobiliyatini ta'minlovchi birlamchi vosita sifatida qaraydi [4]. Albatta, bankda uning faoliyati davomida to'lov qobiliyati (likvidlilik) riski doimo saqlanib qoladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklari uchun kutilmagan har qanday holatda etarli darajada likvid mablag'larsiz qolish xavfi mavjud. Ushbu xavf bank omonatchilarining mablag'ini o'z vaqtida berolmaganda yoki ishonchli mijozlarning vaqtinchalik kredit resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaganda yuzaga keladi.

Agar bank omonatchilarning naqd pulga va mijozlarning vaqtinchalik kredit resurslariga bo'lgan ehtiyojini o'z vaqtida qondira olmasa, mijozlarda boshqa banklarga murojaat qilish moyilligi paydo bo'ladi. Bu holat o'z navbatida bank kapitalini ko'paytirishning asosiy manbalaridan biri bo'lgan foydaning oshishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqorida qayd etilgan holat surunkali ravishda davom etsa, bu bankning to'lov qobiliyatidan mahrum bo'lishiga, oxir-oqibatda esa mijozlar va omonatchilarning o'z hisob raqamlaridan mablag'larni olib chiqib ketishiga olib keladi. Natijada bank bankrotlikka uchrashi xavfi yuzaga keladi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodchi olim Jan Matukning bank kapitalini to'lov qobiliyatini ta'minlovchi birlamchi omil sifatida ta'riflash fikri qisman qo'llab-quvvatlanadi. Biroq, bank kapitalining to'lov qobiliyatini ta'minlab turish uchun Markaziy bank tomonidan belgilab qo'yilgan kapitalning etariligi talablarini doimiy ravishda bajarish zarur, deb hisoblaymiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash joizki, tijorat banklari jamiyatdagi vaqtinchalik pul mablag'lari (moliyaviy resurslar)ni jalb qilish bilan bog'liq operatsiyalari passiv operatsiyalar deb ataladi. Tijorat banklari passiv operatsiyalari xususida quyidagi jihatlarni ta'kidlash maqsadga muvofiq: tijorat banklari passiv operatsiyalari orqali depozit va nodepozit mablag'larni jalb qiladi; banklar passiv operatsiyalari natijasida ularning xarajatlari vujudga keladi, banklarning xarajatlari foizli yoki foizsiz bo'lishi mumkin; banklar passiv operatsiyalari natijasida shakllantirgan moliyaviy mablag'lar ularga aktiv operatsiyalarni bajarish imkoniyatini beradi, banklarning moliyaviy resurslari qanchalik uzoq muddatga va arzon baholarda jalb qilinishi ularning likvidlilikini ta'minlashda va foydasini oshirishda muhim o'rin tutadi; moliyaviy resurslar muddati va vujudga kelish manbasiga qarab, barqaror (muddatli depozitlar va boshqa uzoq muddatga jalb qilingan mablag'lar), beqaror (talab qilib olinguncha saqlanadigan mablag'lar) mablag'larga bo'linadi; banklarning jalb qilingan moliyaviy mablag'larga to'lanadigan xarajatlar nuqtai nazardan arzon va qimmat mablag'larga ajratish mumkin. Tijorat banklari o'z mablag'lari xususida fikr yuritganda, uning tarkibida asosiy ulushni egallaydigan bank kapitali va uning ahamiyati to'g'risida alohida to'xtalish maqsadga muvofiq.

1-jadval. O'zbekiston bank tizimi o'z mablag'lari tarkibi va dinamikasi [5]. (1-yanvar holatiga, ulushi foizda).

Tarkibi	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Ustav kapitali	73,6	82,1	76,5	77,2	75,2
Qo'shimcha kapital	0,3	0,3	0,7	1,0	1,3
Zaxira kapitali	11,1	7,5	8,9	11,9	9,2
Taqsimlanmagan foyda	14,9	10,1	13,8	9,9	14,3
Jami kapital	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Keltirilgan jadval ma'lumotlari asosida xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekiston tijorat banklari o'z mablag'lari tarkibida ustav kapitali asosiy ulushni tashkil etmoqda. Xususan, tadqiq etilayotgan 2019–2023-yillar 1-yanvar holatiga o'rtacha 76,5 foizni tashkil etgan bo'lib, bu, albatta, bir jihatdan qaraganda ijobiy holatga o'xshaydi. Lekin, mamlakatimiz tijorat banklari kapitalining etariligi asosan muomalaga qo'shimcha emissiya qilinayotgan aksiyalar hisobidan shakllanmoqda.

Muammoli holat sifatida ta'kidlaydigan bo'lsak, tijorat banklari o'z mablag'lari tarkibida emission daromadning ulushi juda past darajani tashkil etmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, juda ko'p holatlarda tijorat banklari tomonidan emissiya qilingan qimmatli qog'ozlarning bozor bahosi nominal bahosidan deyarli past bahoda sotilmoqda.

Buning qator sabablari mavjud bo'lib, uning asosiylaridan biri mamlakat bank tizimiga mahalliy va xorijiy investorlar hamda aholining ishonchining pastligi bo'lsa, ikkinchi jihatdan ularning kapitali tarkibida asosiy ulush davlat hissasi (84,5%) to'g'ri keladi. Bundan tashqari, boshqa qator ob'ektiv va sub'ektiv omillar ham bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston tijorat banklari kapitali absolyut summada yildan-yilga ortib bormoqda. Quyidagi rasmda O'zbekiston bank tizimining 2019–2023-yillar 1-yanvar holatiga o'z mablag'lari summasi va dinamikasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

1-rasm ma'lumotlariga tayanib xulosa qiladigan bo'lsak, tahlil etilayotgan davr mobaynida O'zbekiston tijorat banklari o'z mablag'lari 2019-yil 1-yanvardan 2023-yil 1-yanvargacha qadar 52,8 trln so'mga yoki 2,98 martaga oshgan. Biroq, ushbu ortishning asosiy ulushi tijorat banklari tomonidan emissiya qilingan aksiyalar hisobiga to'g'ri keladi. Tijorat banklari o'z mablag'lari tarkibida keyingi asosiy manba taqsimlanmagan foyda bo'lib, ushbu manba 2023-yil 1-yanvarda 10,0 trln so'mdan ortiq summani tashkil etgan.

1-rasm. O'zbekiston bank tizimi o'z mablag'lari tarkibi va dinamikasi. [5] (mlrd so'm hisobida).

O'zbekiston tijorat banklari Markaziy bank tomonidan kapitalning etarligiga qo'yilgan talablarni tegishli me'yor va undan yuqori darajada bajarib kelmoqda. Tijorat banklari kapitali va uning manbalari xususida gap ketganda, shuni alohida ta'kidlash joizki, mamlakatimiz tijorat banklari kapitalining asosiy ulushi davlat hissasi to'g'ri kelib, bu darajani kamaytirish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli farmonida "bank tizimi aktivlarining umumiy hajmida davlat ulushi bo'lmagan banklar aktivlari ulushini joriy 15 foizdan 2025-yilga kelib 60 foizgacha oshirish" masalasi belgilab qo'yilgan. Bu, albatta, tijorat banklarining kapitali hajmini oshirishni talab etadi. Quyidagi jadvalda tijorat banklarining kapitali hajmi bo'yicha guruhlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, O'zbekistonda 2022-yil 1-yanvar holatiga faoliyat yuritgan 33 ta bankning 8 tasi ustav kapitali summasi 2,0 trln va undan yuqori summani tashkil etib, ushbu banklarning ulushi barcha banklarning 76,0 foizini tashkil etgan. Ustav kapitali 100 mlrd so'mdan kam summani tashkil etgan

tijorat banklari 2022-yil 1-yanvar holatiga 2 tani tashkil etgan bo'lsa, ularning soni 2023-yil 1-yanvar holatiga bittaga kamaygan. Shuningdek, ustav kapitali 2,0 trln so'm va undan yuqori sumni tashkil etgan banklar 2023-yil 1-yanvar holatiga 11 tani tashkil etib, ya'ni o'tgan yilgi banklar sonidan uchtaga ortib, jami banklarning 82,1 foizini tashkil etganligini ko'rish mumkin.

2-jadval. O'zbekiston tijorat banklarining kapital hajmi bo'yicha guruhlanishi⁷. [5]

Ko'rsatkichlar nomi	shundan:											
	100 mlrd. so'mgacha		100 mlrd. so'mdan 300 mlrd. so'mgacha		300 mlrd. so'mdan 500 mlrd. so'mgacha		500 mlrd. so'mdan 1 trln. so'mgacha		1 trln. so'mdan 2 trln. so'mgacha		2 trln. so'm va undan yuqori	
	BS	UF	BS	UF	BS	UF	BS	UF	BS	UF	BS	UF
01.01.2022-yil												
Jami kapital	2	0,1	8	1,8	5	2,6	2	2,1	8	17,3	8	76,0
shundan, ustav kapitali	2	0,2	11	2,8	7	4,7	3	4,4	3	8,2	7	79,7
01.01.2023-yil												
Jami kapital	1	0,1	5	1,1	4	1,9	5	4,5	5	10,4	11	82,1
shundan, ustav kapitali	1	0,1	7	1,5	7	4,1	5	5,7	4	9,4	7	79,2

Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz tijorat banklari sonining kapital hajmi jihatidan ortib borishi ijobiy holat bo'lib, bu ularning xizmatlari soni va sifati oshishiga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, ularning tegishli fond birjalarida aksiyalarini sotishni tashkil etishni talab etadi. Quyidagi jadvalda "Toshkent" respublika fond birjasi listingiga kirgan tijorat banklari xususida ma'lumotlar keltirilgan.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, "Toshkent" respublika fond birjasi listingiga kirgan banklar soni, ularning listinga a'zo bo'lgan sanasi, aksiyalarning so'mdagi nominal bahosi va aksiyalari soni haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shuni ta'kidlash joizki, ushbu tijorat banklarining listinga a'zo bo'lishi ularning aksiyalarini ochiq sotish va kapitali hajmini oshirishga imkoniyat yaratadi.

"Toshkent" respublika valyuta birjasiga 2023-yil iyul oyida Markaziy bankdan lisenziya olganiga unchalik uzoq vaqt bo'lmagan tijorat banklari — "Hayot Bank", "Yangi Bank", "Smart Bank" va "Apex Bank" Respublika fond birjasiga a'zo bo'ldi. A'zolik ushbu yangi banklarga birja operatsiyalarida ishtirok etish va moliya bozorida o'z imkoniyatlarini kengaytirish huquqini beradi. Ushbu banklar ichida faqat "Smart Bank" — "C" toifasi bo'yicha, qolgan banklar esa barcha "A", "B" va "C" toifalari bo'yicha valyuta birjasiga a'zo bo'lgan. Bu toifalar nimani anglatadi?

3-jadval. "Toshkent" RFB da listingdan o'tgan tijorat banklari aksiyalari tahlili. [6]

№	Listing kategoriyasi	Bank nomi	Listingga kirgan sana	Nominal qiymati	Listingdagi aksiyalar soni
1	A	Hamkorbank ATB	06.02.2007	5	20 881 541 000
2	A	Trastbank XAB	26.11.2007	1 000	225 227 000
3	A	ATB InFinBank	27.05.2014	1 000	420 000 000
4	B	O'zsanoatqurilishbank ATB	03.09.2003	19	243 551 784 442
5	B	AITB Ipak Yo'li	22.02.2007	10	40 461 840 000
6	B	Kapitalbank ATB	04.04.2007	950	163 928 486
7	B	Turkiston XATB	02.04.2008	1 000	129 791 342
8	B	Ravnaq-bank XATB	26.06.2014	1 000	100 000 000
9	B	Aziya alyans bank ATB	12.12.2014	250	669 926 405
10	B	Davr-bank XATB	29.11.2018	5 000	34 000 000

7 Izox: BS-banklar soni, UF-uluhi foizda.

11	B	O'zagroeksportbank ATB	10.09.2019	1	70 937 580 620
12	C	Agrobank ATB	06.09.2003	1 168	3 760 644 287
13	C	Ipoteka-bank ATIB	14.11.2003	1	2 809 392 130 434
14	C	ATB Qishloq qurilish bank	05.12.2003	120	15 548 065 844
15	C	AT Aloqabank	15.05.2007	121	7 862 863 805
16	C	Turonbank ATB	25.10.2007	1 700	515 389 380
17	C	Mikrokreditbank ATB	12.02.2008	1 068	1 677 513 370
18	C	ATB Universal bank	03.06.2008	5 000	30 000 000
19	C	Asakabank	17.06.2011	140	40 882 184 841
20	C	AT Savdogarbank	23.12.2014	100	1 297 000 000
21	C	Madad Invest Bank ATB	15.12.2017	5 000	20 000 000
22	C	Xay-tek bank XATB	06.08.2019	1 565	64 938 506

“A” toifasi a’zolarga chet el valyutasi bozorida operatsiyalarni, shu jumladan, valyutaviy fyuchers shartnomalari bilan operatsiyalarni amalga oshirish va savdolarda qatnashish huquqini beradi.

“B” toifasi esa davlat qimmatli qog’ozlari birja bozoridagi savdolarda qatnashish va operatsiyalarni amalga oshirish huquqini beradi.

“C” toifasi bo’yicha a’zolik banklararo pul bozori hamda Markaziy bankning banklar bilan kredit va depozit auksionlarida operatsiyalarni amalga oshirish va savdolarda qatnashish huquqini beradi.

Tahlillar va o’rganishlar natijasi shuni ko’rsatmoqdaki, mamlakatimiz tijorat banklari aksiyalarini sotishda ko’pchilik hollarda ularning bahosi nominal qiymatdan kam narxlarda ham sotilmoqda. Albatta, bunga qator ob’ektiv va sub’ektiv omillarning ta’siri mavjud. Xususan, mamlakatda bozor tamoyillari va mexanizmlarining to’laroq darajada amal qilmasligi, korrupsiya va xufyona iqtisodiyot darajasining yuqori darajada saqlanib qolayotganligi kabilar shular jumlasidandir.

Quyidagi rasmda tijorat banklari aksiyalarining nominal va bozor bahosi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

2-rasm. Ayrim tijorat banklari aksiyalarining nominal va bozor qiymati haqida ma’lumot [7], (2023-yil 1-yanvar holatiga, so’m hisobida).

2-rasm ma’lumotlari asosida xulosa qiladigan bo’lsak, mamlakatimiz tijorat banklari aksiyalarining bozor qiymati unchalik yuqori emas. Xususan, ATB “Universalbank”, “Trastbank” XAB va “Kapitalbank” ATBning muomalaga chiqargan aksiyalarining bozor bahosi nominal bahosidan sezilarli ravishda yuqori bo’lgan. Xususan,

ularning bahosi mos ravishda nominal bahosi 5000,0 so'm, bozor bahosi 8800,0 so'm; nominal bahosi 1000,0 so'm, bozor bahosi 9900,0 so'm; va nominal bahosi 900,0 so'm, bozor bahosi 3900,0 so'm atrofida bo'lgan.

Tahlil etilayotgan boshqa tijorat banklarida, Savdogarbank va Hamkorbankdan tashqari, muomalaga chiqargan aksiyalarining bozor bahosi nominal narxi bilan teng bo'lgan yoki hatto undan ham past baholarda sotilgan.

Tahlillar va o'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, albatta, buning qator sabablari mavjud. Quyidagi rasm orqali mamlakatimiz tijorat banklari aksiyalarining bozor bahosining pastligi va kapitalni jalb qilishga salbiy ta'sir qilayotgan omillarni ko'rib chiqamiz.

3-rasm. Tijorat banklari kapitalni jalb qilish bilan bog'liq muammolari⁸.

Tijorat banklarining aksiyalarini sotish orqali kapitalni jalb qilish va ularning aksiyalarining bozor bahosini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan ob'ektiv va sub'ektiv omillar yuqorida keltirilgan rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdi.

Bizning nazarimizda, tijorat banklari aksiyalarini sotish va ularning bahosini oshirish bilan bog'liq omillarga ko'proq sub'ektiv omillarning ta'siri yuqoriroq hisoblanadi. Xususan, buni tijorat banklari o'rtasida raqobatning shakllanmaganligi, kapital tarkibida davlat ulushining yuqoriligi, aholi va mijozlarning mamlakat bank tizimiga bo'lgan ishonchining yuqori darajada emasligi kabi holatlar bilan izohlash mumkin.

Bunda alohida omillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan omil shubhasiz banklar faoliyatiga davlat aralashuvining keskin yuqoriligidir. Bunga tijorat banklari ustav kapitalida davlat ulushining muntazam ravishda oshirib kelinayotganligi sabab bo'lmoqda. Davlat dasturlari ijrosi doirasida ustav kapitaliga mablag'larni yo'naltirish natijasida bugungi kunda aksariyat banklar aksiyalar nazorat paketiga O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi egalik qilmoqda.

O'zbekiston tijorat banklari o'z mablag'larini shakllantirishda oddiy va imtiyozli aksiyalarni muomalaga chiqaradi. Markaziy bank tijorat banklari emissiya qilingan jami aksiyalar tarkibida imtiyozli aksiyalar ulushini 20 foizdan oshmasligini talab etadi. Markaziy bank tomonidan bunday talabning belgilab qo'yilishining tegishli sabablari mavjud.

Birinchidan, imtiyozli aksiyalarning egalari bankning direktorlar kengashida ovoz berish imkoniyatidan mahrum qilingan. Ikkinchidan, ular bank faoliyati foyda yoki zarar bilan yakunlanishiga qaramasdan, bank tomonidan imtiyozli aksiyalar bo'yicha belgilangan daromadni olish huquqiga ega bo'ladi.

8 Muallif tomonidan tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning nazarimizda, Markaziy bank tijorat banklarining aksiyalarini emissiya qilish bo'yicha o'rnatgan nisbatlarining asosiy maqsadi ularning foyda darajasini pasayishini oldini olish hamda banklar ixtiyorida qolayotgan foyda hisobidan kapitallashuv darajasini oshirib borishga qilingan harakat deya baholash mumkin. Tadqiqot natijalari yuzasidan quyidagi xulosalarga kelindi: tijorat banklarida ustav kapitali asosan imtiyozli aksiyalar hisobiga shakllanmoqda; banklar passiv operatsiyalari natijasida shakllantirgan moliyaviy mablag'lar ularga aktiv operatsiyalarni bajarish imkoniyatini beradi. Banklarning moliyaviy resurslari qanchalik uzoq muddatga va arzon baholarda jalb qilinishi, ularning likvidligini ta'minlashda va foydasini oshirishda muhim o'rin tutadi; tijorat banklarining kapitalini samarali boshqarishni yo'lga qo'ymasdan va uning etarililigini ta'minlamasdan turib, banklarning to'lov qobiliyatini mustahkamlash va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini saqlab turish mushkul vazifalardan biri hisoblanadi; mamlakatimiz tijorat banklari kapitalining etariligi asosan muomalaga qo'shimcha emissiya qilinayotgan aksiyalar hisobidan shakllanmoqda. Shu bilan birga, o'z mablag'lari tarkibida emission daromadning ulushi juda pastligicha qolmoqda; mamlakatimiz tijorat banklari aksiyalarini sotishda ko'p hollarda ularning bahosi nominal qiymatdan kam narxlarda ham sotilmoqda. Buning qator ob'ektiv va sub'ektiv sabablari mavjuddir. Xususan, mamlakatda bozor tamoyillari va mexanizmlarining to'laroq darajada amal qilmasligi, korrupsiya va xufyona iqtisodiyot darajasining yuqori darajada saqlanib qolayotganligi kabi omillar shular jumlasidandir; mamlakatimiz tijorat banklari o'z mablag'larining etariligi Markaziy bank talablariga to'liq javob bersa-da, ularning manbalarini shakllantirish hamda boshqarish borasida qator dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz tijorat banklari o'z mablag'larining etariligi Markaziy bank talablariga to'liq javob bersa-da, ularning manbalarini shakllantirish hamda boshqarish borasida qator dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda. Bizning nazarimizda, O'zbekistonda tijorat banklari faoliyatini, nafaqat tijorat banklari, balki barcha faoliyat yurituvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyatini bozor tamoyillari va mexanizmlari asosida tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М.: «Вазар-Ферро», 1994. – С. 92.
2. Банковское дело. Под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: «ФИС», 2001. – С. 74.
3. Крис Дж. Барлтроп и Диана МакНотон. Банковские учреждения в развивающихся рынках. Материалы ИЭР. Том II. Всемирный банк. – Вашингтон, Д.С. – С. 102.
4. Жан Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том I. Пер. с англ. – М.: «Финстатинформ», 1994. – С. 25.
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг молиявий барқарорлик шарҳи. – 2022 йил I ярим йиллик.
6. https://uzse.uz/isu_infos?page=2 (13.04.2020 ҳолатига “Тошкент” РФБ расмий веб-сайти маълумотлари).
7. Омонов С. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТМИ, 2023. – Б. 15.
8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки статистик бюллетени маълумотлари.
9. <https://cbu.uz/oz/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

